

Каплін С. М.

доктор філософії з права
<https://orcid.org/0009-0004-6182-8909>

Круш В. В.

старший викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0001-6704-9376>

Сіньковський М. І.

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління»
<https://orcid.org/0009-0003-5150-3468>

РОЗВИТОК ТОКЕНІЗОВАНИХ АКТИВІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ ТРАДИЦІЙНИМ ФІНАНСОВИМ ІНСТРУМЕНТАМ

JEL Classification: G10, G23, O33
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Токенізовані активи стають дедалі важливішим елементом сучасного фінансового ринку, пропонуючи альтернативу традиційним інструментам, таким як акції, облігації та депозити. Їхній розвиток сприяє підвищенню ліквідності, прозорості й доступності інвестицій, водночас зумовлюючи нові виклики для регулювання та безпеки. У статті розглядається розвиток токенізованих активів як альтернативи традиційним фінансовим інструментам. Проаналізовано сучасні тенденції ринку, переваги та ризики токенізації, а також потенціал її інтеграції в фінансову систему України. Здійснено порівняння токенізованих активів із класичними інструментами та сформульовано рекомендації щодо їхнього впровадження й регулювання.

Ключові слова: токенізовані активи, фінансові інструменти, блокчейн, цифрові активи, фінансові технології, корпоративні фінанси.

Annotation. Tokenized assets are becoming an increasingly important element of the modern financial market, offering an alternative to traditional instruments such as stocks, bonds and deposits. Their development is accompanied by increased liquidity, transparency and accessibility of investments, while creating new challenges for regulation and security. The purpose of the article: to investigate the development of tokenized assets as an alternative to traditional financial instruments and assess their potential for the modern financial market. The study uses methods of critical analysis of scientific sources, synthesis, tabular and graphical presentation, as well as the method of scientific abstraction. It has been established that tokenization is capable of radically changing the architecture of the international capital market, making it more transparent, flexible and accessible. At the same time, the development of this innovation is accompanied by challenges, including the lack of a unified regulatory approach, technological complexities and risks for investors. It is noted that tokenized assets combine the features of classic financial instruments and the advantages of digital technologies, providing higher liquidity, accessibility and speed of transactions. Due to their digital nature and the possibility of easy transfer of ownership, tokenized assets are becoming increasingly important in various sectors of the economy. They allow to increase the liquidity of markets, simplify

investment processes and open access to new financial instruments. That is why the key areas of use of tokenized assets cover the digital, financial and real sectors of the economy. The conclusion states that in the coming years, tokenized assets are expected to be integrated into traditional financial systems, which will contribute to the development of the market and the attraction of institutional investors. The formation of international regulatory standards and the harmonization of Ukrainian legislation with EU norms will ensure transparency and trust among market participants. The development of infrastructure for the mass user opens up opportunities for small investors and contributes to increased financial inclusion. Together, these factors create conditions for the sustainable development of tokenized assets and their integration into the global economy.

Key words: tokenized assets, financial instruments, blockchain, digital assets, financial technologies, corporate finance.

Вступ

Сучасний фінансовий ринок швидко трансформується під впливом цифрових технологій і блокчейн-рішень. Важливим напрямом цієї трансформації є розвиток токенизованих активів – альтернативи традиційним фінансовим інструментам. Токенізація дає можливість підвищити ліквідність активів, зняти обмеження для інвесторів, а також забезпечує прозорість та автоматизацію операцій за допомогою смартконтрактів. Водночас відсутність належної нормативно-правової бази, ризики кіберзагроз і низький рівень довіри інституційних інвесторів стримують поширення токенизованих фінансових інструментів. Відповідно, актуалізується науково-практична проблема інтеграції токенизованих активів у фінансову систему, яка полягає в пошуку оптимальних механізмів поєднання інноваційності та надійності, а також у забезпеченні розвитку ринку капіталу й зміцненні економічної безпеки.

Сучасні дослідження акцентують на зростанні ролі цифровізації та токенизації активів у трансформації фінансових ринків і розвитку економіки. Так, Н. Новікова, О. Дьяченко та О. Гончаренко підкреслюють, що цифрові платформи стають важливими рушіями економічних змін, формуючи нові бізнес-моделі та способи створення вартості. Автори наголошують на важливості мережевих ефектів і даних як стратегічного ресурсу цифрової економіки, що визначає конкурентоспроможність країн і посилює розрив між «цифровими» та менш цифровізованими економіками [1]. Сутність токенів та їхній взаємозв'язок із блокчейном, криптовалютами та цифровими активами досліджує З. Пестовська [2]. Економічну природу та класифікацію токенизованих активів, зокрема їхній вплив на сучасні фінансово-економічні відносини, аналізує І. Федоренко [3]. Принципи токенизації фінансових активів, типи токенизованих інструментів та їхні переваги й ризики вивчають Я. Белінська, С. Онишко та Р. Дюк [4], визначаючи обмеження розвитку токенизованого фінансового ринку в Україні. На переваги токенизації, зокрема підвищення ліквідності, зниження транзакційних витрат, прозорість та демократизація інвестицій, звертає увагу Д. Перебийніс. Водночас автор виокремлює й низку викликів, до яких належать регуляторні обмеження, технічні ризики та проблеми безпеки [5]. Важливий внесок у систематизацію цифрових і токенизованих активів зробив А. Кудь. У своєму дослідженні автор пропонує трірівневу класифікацію (monoasset, polyasset, digital asset), яка не лише розширює теоретичні підходи, а й створює додаткові можливості для практичного застосування цифрових активів у фінансово-правовій сфері [6]. Можливості RWA-токенизації як інструменту залучення інвестицій та підвищення ефективності використання державних ресурсів досліджують А. Гулей, Є. Котух та М. Рябокінь, пропонуючи архітектуру платформи для токенизації активів територіальних громад [7]. На застосуванні токенизації для розвитку електронної комерції акцентує В. Лагодієнко, розглядаючи її як засіб підвищення ефективності ринкових процесів та розширення можливостей цифрової економіки [8].

Окремий напрям досліджень стосується перспектив токенизації цінних паперів. Доцільність цього процесу як інструменту підвищення ліквідності активів та залучення інвестицій для післявоєнного відновлення України обґрунтовують І. Макалюк, М. Фалько та Н. Захаров. Автори розглянули класифікацію токенів за міжнародними стандартами (SEC, FINMA), алгоритм емісії security tokens та їхні переваги для поживлення ринку капіталів [9].

Закордонні дослідження також підтверджують перспективність токенизації. Зокрема, А. Гаріш та співавтори (A. Harish et al.) аналізують використання токенизованих активів у логістичному фінансуванні. Науковці пропонують блокчейн-орієнтовану кіберфізичну систему відстежуваності, що забезпечує прозорість і контроль за інформаційними та фізичними потоками в ланцюгах постачання [10].

Водночас у науковому дискурсі залишається недостатньо висвітленим питання щодо визначення місця та ролі токенизованих активів як повноцінної альтернативи традиційним фінансовим інструментам. Наукова новизна статті полягає в здійсненні комплексного аналізу токенизованих активів, їх порівнянні з класичними фінансовими інструментами та окресленні перспектив інтеграції у фінансову систему України в умовах цифрової трансформації.

Мета статті – дослідити розвиток токенизованих активів як альтернативи традиційним фінансовим інструментам та оцінити їхній потенціал для сучасного фінансового ринку.

Завдання дослідження:

- розглянути поняття токенизованих активів;
- з'ясувати сучасний стан ринку токенизованих активів як альтернативи традиційним фінансовим інструментам;
- обґрунтувати перспективи інтеграції токенизованих активів у фінансову систему України.

Результати

У добу цифрових технологій фінансові ринки зазнають істотних трансформацій під впливом інноваційних механізмів залучення капіталу та інвестування. Однією з найвагоміших новацій останніх років стала токенизація активів, що передбачає трансформацію традиційних ресурсів у цифрові токени, якими можна торгувати на блокчейн-платформах [1, с. 49]. Цей процес відкриває додаткові можливості для інвесторів та емітентів, знижуючи вхідні обмеження на ринку капіталу, підвищуючи його ліквідність та скорочуючи витрати на транзакції.

Концепція токенизації виникла на початку 2010-х років із розвитком блокчейн-технологій, зокрема завдяки впровадженню смартконтрактів на платформах, таких як Ethereum. Смартконтракти дають змогу автоматично виконувати угоди на основі заздалегідь визначених умов, полегшуючи часткове володіння, передачу та торгівлю активами без необхідності залучення традиційних посередників, таких як банки або брокери [10].

У 2025 році обсяг ринку токенизації активів становить 2,08 трлн дол. США, а до 2030 року, за прогнозами, зросте до 13,55 трлн дол. США з середньорічним приростом 45,46 % (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз ринку токенизації активів до 2030 року, трлн дол. США

Джерело: створено авторами на основі [11]

Це свідчить про те, що цифрові форми реальних активів істотно трансформують процеси глобального формування капіталу [11]. За дослідженням World Economic Forum, до 2027 року близько 10 % світового ВВП може зберігатися в блокчейн-реєстрах, що підтверджує стратегічне значення токенизації для світової економіки [12].

Токенизація здатна докорінно змінити архітектуру міжнародного ринку капіталу, зробивши його прозорішим, гнучкішим і доступнішим. Водночас цю інновацію супроводжують виклики: відсутність єдиного регуляторного підходу, технологічні труднощі та ризики для інвесторів [9]. За даними Deloitte, 65 % учасників ринку вважають регуляторні обмеження головною перешкодою для масштабного впровадження токенизації [13]. У зв'язку з цим актуальним є комплексне дослідження впливу токенизації на ринок капіталів, визначення її переваг та недоліків, а також оцінка можливостей і загроз, які вона формує.

Сутність токенизованих активів полягає в тому, що реальні або віртуальні ресурси трансформуються в цифрові токени, які зберігаються, обробляються та передаються за допомогою блокчейн-технологій [5, с. 211]. Інакше кажучи, токенизовані активи – це цифрові аналоги майна, доступні для купівлі-продажу чи інвестування, що гарантує прозорість, швидкість і безпеку фінансових операцій. Завдяки цьому процесу активи, що раніше існували тільки у фізичній формі або мали обмежений обіг, тепер функціонують у децентралізованому цифровому середовищі. Це створює нові перспективи для фінансових інновацій та сприяє демократизації доступу до інвестиційного капіталу.

У науковій літературі токенизацію визначають як процес перетворення матеріальних чи фінансових активів у цифрові токени, закріплені в блокчейн-реєстрі [2, с. 26]. Такі токени можуть уособлювати різні форми власності – від акцій та боргових зобов'язань до нерухомості чи навіть витворів мистецтва, забезпечуючи ширші можливості для їхнього обігу та інвестування.

Токенизований актив – це цифрове представлення реального чи віртуального активу, що існує на основі блокчейну. На відміну від криптовалют, які не мають матеріального забезпечення, токенизовані активи зазвичай відображають реальну вартість (наприклад, акції компаній, нерухомість, товари, золото, витвори мистецтва тощо).

Основні характеристики токенизованих активів зображено на рис. 2.

Рис. 2. Основні характеристики токенизованих активів

Джерело: створено авторами на основі [11]

Сьогодні токенизовані активи дедалі частіше розглядаються як альтернатива традиційним фінансовим інструментам. У табл. 1 наведено порівняння їхніх основних характеристик.

Таблиця 1

Порівняння класичних фінансових інструментів і токенизованих активів

Критерій	Класичні фінансові інструменти	Токенизовані активи
Форма існування	Паперова або електронна в централізованих системах	Цифрова, на блокчейні
Обіг	Через банки, біржі, депозитарії (посередники)	На децентралізованих платформах без посередників
Ліквідність	Залежить від біржового ринку, обмежена	Вища завдяки дробленню активів і глобальному доступу
Поріг входу	Вищий, часто потребує значного капіталу	Нижчий, можливість інвестувати невеликі суми
Регулювання	Стабільна правова база, чіткий захист інвесторів	Недостатньо уніфікована регуляція, ризики правової невизначеності
Швидкість транзакцій	Відносно повільна, з комісіями посередників	Висока, комісії нижчі завдяки блокчейну
Географічні обмеження	Часто прив'язані до національних ринків	Глобальна доступність
Довіра	Ґрунтується на історії та репутації інституцій	Ґрунтується на технології та прозорості блокчейну
Витрати на обслуговування	Вищі через участь посередників	Нижчі завдяки автоматизації процесів

Джерело: створено авторами

Отже, токенизовані активи поєднують риси класичних фінансових інструментів із перевагами цифрових технологій, що забезпечує їм вищу ліквідність, доступність і швидкість операцій. Завдяки своїй цифровій природі та можливості легкого передавання прав власності, токенизовані активи набувають дедалі більшого значення в різних секторах економіки. Вони підвищують ліквідність ринків, спрощують інвестиційні процеси та відкривають доступ до нових фінансових інструментів. Зважаючи на це, основні сфери використання токенизованих активів охоплюють цифровий, фінансовий та реальний сектори економіки (рис. 3).

Рис. 3. Основні сфери використання токенизованих активів

Джерело: створено авторами на основі: [3, с. 182; 6]

Зазначимо, що в загальній структурі токенизованих активів виокремлюються кілька основних сегментів, що демонструють різні темпи зростання. Найбільший внесок станом на квітень 2025 року припадав на приватне кредитування, що складає 61 % загальної вартості токенизованих активів. Казначейські облігації становлять 30 %, товари – 7 %, а інституційні фонди – лише 2 % (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл токенизованих активів за класами

Джерело: створено авторами на основі [14]

Ця структура демонструє зростання ролі приватного кредитування й казначейських облігацій у розвитку ринку токенизованих активів, тоді як сегменти товарів та інституційних фондів залишаються менш значущими.

Зазначимо також, що однією з основних переваг токенизації є можливість поділу активів на дрібніші частки, що розширює коло інвесторів і стимулює ліквідність ринку. Наприклад, замість придбання цілого об'єкта нерухомості інвестор може вкластися лише в частку шляхом купівлі токенів, що знижує поріг вартості входу. Станом на червень 2025 року токенизація нерухомості перейшла від експериментальних випробувань до світового ринку токенизованих активів вартістю 10–15 млрд дол. США з сукупними інвестиціями в розмірі 500 млрд дол. США з 2020 року [15].

Крім того, токенизація дозволяє зменшувати операційні витрати завдяки автоматизації процесів і скороченню кількості посередників. Використання блокчейн-технологій забезпечує прозорість і захищеність транзакцій, оскільки всі операції фіксуються в незмінному реєстрі, доступному всім учасникам ринку. Це значно знижує ризики шахрайства та маніпуляцій і підвищує довіру до фінансової системи. Водночас ризики кіберзлочинності залишаються значними: за даними Chainalysis, станом на середину 2025 року було викрадено понад 2,17 млрд дол. США у криптовалюті, що перевищує загальні втрати за весь 2024 рік. Основним фактором цього зростання стала крадіжка 1,5 млрд дол. США з криптобіржі ByBit, здійснена північнокорейськими хакерами [16]

Водночас упровадження токенизованих активів у сучасну фінансово-економічну систему супроводжується низкою викликів (рис. 5).

Отже, світова фінансово-економічна система поступово адаптується до токенизації, створюючи нові можливості для інвесторів і стимулюючи розвиток цифрової економіки. Найближчими роками прогнозується інтеграція токенизованих активів у традиційні фінансові системи, що сприятиме розвитку ринку, залученню інституційних інвесторів, формуванню міжнародних стандартів регулювання та розвитку інфраструктури для широкого кола користувачів.

Рис. 5. Основні виклики впровадження та застосування токенизованих активів
Джерело: створено авторами на основі [3, с. 183]

1. Інтеграція токенизованих активів у традиційні фінансові системи.

Уже сьогодні платформи на кшталт ChainUp гарантують безпечну інфраструктуру для токенизації активів, підтримують блокчейни Ethereum і Hyperledger та дають змогу інтегрувати токенизовані активи в традиційні фінансові системи [17].

За нашими оцінками, у найближчій перспективі (3–5 років) український фінансовий сектор матиме потенціал для впровадження токенизації в діяльність банків та бірж, особливо в умовах очікуваної адаптації українського законодавства до стандартів ЄС. Це відкриє можливості для випуску токенизованих державних облігацій та корпоративних цінних паперів.

2. Залучення інституційних інвесторів.

Токенизація активів відкриває нові можливості для інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди, страхові компанії та хедж-фонди. Вони можуть отримати доступ до нових класів активів, підвищуючи ліквідність та знижуючи витрати на управління. Наприклад, токенизовані фонди грошового ринку, які працюють цілодобово та не вимагають участі посередників, вже залучили понад 1 млрд дол. США інвестицій [18].

За нашими оцінками, упродовж найближчих 2–4 років на ринок України можуть вийти страхові та інвестиційні компанії з токенизованими продуктами (наприклад, фонди з інвестиціями в аграрний сектор чи нерухомість). Це сприятиме диверсифікації активів інституційних інвесторів та надасть нові інструменти для захисту пенсійних накопичень.

3. Формування міжнародних стандартів регулювання.

Міжнародні організації, такі як Європейська банківська адміністрація, розробляють стандарти для токенизованих активів, зокрема щодо визначення та врегулювання конфлікту інтересів. Ці стандарти формують єдине правове поле для токенизації активів, забезпечуючи прозорість та довіру інвесторів [19].

В Україні також спостерігається прогрес у регулюванні сфери криптовалют. Основним нормативним актом у цій галузі є закон «Про віртуальні активи». Його ухвалення відбувалося двічі: спочатку у вересні 2021 року парламент проголосував за закон, проте президент В. Зеленський наклав на нього вето та направив на доопрацювання з власними пропозиціями. У лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення, парламент повторно підтримав уже скоригований законопроект.

Для набрання чинності закону необхідно ухвалити ще один документ, який регламентуватиме порядок оподаткування операцій із віртуальними активами. Верховна Рада планує розглянути його в першому читанні до кінця серпня 2025 року. Проект закону визначає правила оподаткування криптоактивів та вносить зміни до низки інших законодавчих актів, зокрема уточнює порядок емісії віртуальних активів та умови їхнього допуску на ринок [20].

Логічно припустити, що гармонізація законодавства з нормами ЄС у межах процесу євроінтеграції сприятиме створенню прозорих умов для інвесторів і дасть змогу Україні стати привабливою юрисдикцією для розміщення токенизованих активів.

4. Розвиток інфраструктури для широкого кола користувачів.

Широке впровадження токенизації активів можливе за умови розвитку відповідної інфраструктури. Це передбачає створення зручних і безпечних платформ для торгівлі токенизованими активами, а також реалізацію освітніх програм для підвищення фінансової обізнаності користувачів. Завдяки таким ініціативам ринок стає доступним навіть для дрібних інвесторів, які раніше не мали можливості брати в ньому участь [21].

Вважаємо, що розвиток локальних біржових платформ та мобільних застосунків в Україні дасть змогу навіть дрібним інвесторам вкладати кошти в токенизовану нерухомість, енергетичні проекти чи аграрний бізнес. Це може стати важливим чинником відновлення економіки після війни через залучення внутрішнього капіталу.

Отже, інтеграція токенизованих активів у фінансову систему, залучення інституційних інвесторів, міжнародні стандарти регулювання та розвиток інфраструктури для широкого кола користувачів створюють умови для сталого розвитку ринку токенизованих активів і його поступової інтеграції у світову економіку.

Висновки

Токенизовані активи є цифровим представленням реальних або віртуальних ресурсів, що зберігаються, обробляються та передаються за допомогою блокчейн-технологій. Вони є альтернативою традиційним фінансовим інструментам, забезпечуючи високу прозорість, ліквідність та безпеку операцій, а також можливість часткового володіння активами.

Сучасний стан ринку токенизованих активів демонструє стрімке зростання: обсяг ринку у 2025 році оцінюється на рівні 2,08 трлн дол. США, а до 2030 року очікується його зростання до 13,55 трлн дол. США. Найбільші сегменти ринку станом на квітень 2025 року складають приватне кредитування та казначейські облігації, тоді як товари та інституційні фонди займають меншу частку. Токенизація надає нові можливості для інституційних та роздрібних інвесторів, спрощуючи доступ до інвестиційного капіталу та підвищуючи ліквідність ринків.

В Україні перспективи розвитку токенизованих активів є обнадійливими завдяки їхній очікуваній інтеграції в діяльність банків, бірж і локальних платформ. Упровадження токенизованих продуктів інституційними інвесторами, такими як страхові та інвестиційні компанії, дасть змогу диверсифікувати активи та підвищити ліквідність ринку. Гармонізація законодавства з нормами ЄС і прозорі правила оподаткування сприятимуть залученню внутрішніх і міжнародних інвестицій. Розвиток інфраструктури для широкого кола користувачів відкриє можливості дрібним інвесторам вкладати кошти в нерухомість, аграрний сектор та енергетичні проекти. Загалом, це створює умови для поступової інтеграції України у світовий ринок токенизованих активів та підтримки економічного відновлення.

Отже, токенизовані активи демонструють значний потенціал як інноваційна альтернатива традиційним фінансовим інструментам, сприяючи демократизації інвестування та розвитку цифрової економіки. Їхня інтеграція у фінансові системи підвищить ефективність ринків, знизить витрати на транзакції та створить нові можливості для учасників глобальної економіки.

Перспективними напрямками подальших досліджень є оцінка впливу токенизованих активів на ефективність фінансових ринків та розвиток інвестиційної активності.

Список використаних джерел

1. Новікова Н., Дьяченко О., Гончаренко О. Цифрові платформи як драйвер розвитку економіки. *Scientia fructuosa*. 2023. Вип. 150. №4. С. 47–66. DOI: [https://doi.org/10.31617/1.2023\(150\)04](https://doi.org/10.31617/1.2023(150)04)
2. Пестовська З. С. Токенізація економіки України: мрія чи реальність. *Академічний огляд*. 2022. Вип. 1. № 56. С. 24–34. DOI: <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2022-1-56-3>
3. Федоренко І. Перетворення в економічних відносинах під впливом впровадження токенизованих активів. *Економічний аналіз*. 2023. Т. 33. № 3. С. 178–189. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2023.03.178>
4. Белінська Я. В., Онишко С. В., Дюк Р. І. Токенізація фінансових активів як інноваційний напрям розвитку фінансового ринку. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка*. 2023. № 30. С. 22–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2023_30_5
5. Перебийніс Д. Токенизовані активи та їх роль у модернізації традиційних методів залучення капіталу. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 5. С. 210–216. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.5.210>
6. Кудь А. Комплексна класифікація віртуальних активів. *International Journal of Education and Science*. 2021. Vol. 4. № 3–4. С. 64–91. DOI: <https://doi.org/10.26697/ijes.2021.3.6>
7. Гулей А., Котух С., Рябокін М. RWA-токенізація як інноваційний механізм залучення інвестицій та збільшення надходжень місцевих бюджетів. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-22>
8. Лагодієнко В. Підходи до токенизації активів для розвитку електронної комерції. *Економічний аналіз*. 2023. Т. 33. № 3. С. 142–152. URL: <http://econa.wunu.edu.ua/index.php/econa/article/view/5847/6565657291>
9. Макалюк І., Фалько М., Захаров Н. Токенізація цінних паперів: особливості та перспективи для України. *Ефективна економіка*. 2023. Вип. 1. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.34>
10. Blockchain-enabled digital assets tokenization for cyber-physical traceability in E-commerce logistics financing / A. R. Harish et al. *Computers in Industry*. 2023. Т. 150. Article 103956. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compind.2023.103956>
11. Asset Tokenization Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2025–2030). *Mordor Intelligence: website*. 2025. URL: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asset-tokenization-market>
12. Top 10 Emerging Technologies of 2025. *World Economic Forum: website*. 2025. URL: <https://www.weforum.org/publications/top-10-emerging-technologies-of-2025/>
13. Deloitte Asset Servicers Survey 2023. *Deloitte: website*. 2023. URL: <https://surl.li/kvezad>
14. Elad B., Kinder K. Asset Tokenization Statistics 2025: Real Numbers Powering Tomorrow's Finance. *CoinLaw: website*. 2025. URL: <https://coinlaw.io/asset-tokenization-statistics/>
15. Hasenstab G. Revolutionizing Real Estate: How Blockchain Tokenization is Redefining Property Ownership: July 2025 Update. *Medium: website*. 2025. URL: <https://medium.com/%40ghhasenstab/revolutionizing-real-estate-how-blockchain-tokenization-is-redefining-property-ownership-july-e0335e6aa08e>
16. 2025 Crypto Crime Mid-year Update: Stolen Funds Surge as DPRK Sets New Records. *Chainalysis: website*. 2025. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2025-crypto-crime-mid-year-update/>
17. Токенізація активів в інвестиціях: нова парадигма для інституційних фінансів. *ChainUp: вебсайт*. 2025. URL: <https://surl.cc/yyjimm>
18. Нечет Т. Токенізація активів – новий Netflix у світі інвестицій. *ITC: вебсайт*. 2025. URL: <https://itc.ua/ua/articles/tokenizatsiya-aktyviv-novyj-netflix-u-sviti-investytsij/>

19. ЄБА запропонувала стандарти визначення конфлікту інтересів у токенизації активів. *Fintech Insider: вебсайт*. 2023. URL: <https://fintechinsider.com.ua/yeba-zaproponovala-standarty-vyznachennya-konfliktu-interesiv-u-tokenizacziyi-aktyviv/>
20. Вінокуров Я. В Україні знову легалізують криптовалюту. Як держава регулюватиме цей ринок та якими будуть податки? *Економічна правда: вебсайт*. 2025. URL: <https://pravda.com.ua/finances/yak-derzhava-planuye-opodatkovuvati-kriptoalyutu-810611/>
21. Lucchetti M. Пояснення токенизації активів: розкриття цінності реальних активів у 2025. *Plisio: вебсайт*. 2025. URL: <https://plisio.net/uk/blog/asset-tokenization>